

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KTO SME¹

Našou misiou je pomáhať našim členským krajinám zlepšovať politiku a prax v oblasti inkluzívneho vzdelávania pre všetkých učiacich sa. Naša práca je v súlade s politickými iniciatívami v oblasti vzdelávania, spravodlivosti, rovnakých príležitostí a práv všetkých učiacich sa na medzinárodnej úrovni a úrovni Európskej únie a priamo tieto iniciatívy podporuje.

Sme nezávislá organizácia, ktorá pôsobí ako platforma spolupráce našich 31 členských krajín². Snažíme sa zabezpečovať inkluzívnejšie vzdelávacie systémy, pričom sme jediný európsky orgán, v ktorom spolupracujú jeho členské krajiny na tejto konkrétnej misii. Agentúra vznikla v roku 1996 a spolufinancujú ju ministerstvá školstva našich členských krajín a Európska komisia za podpory Európskeho parlamentu.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania

² Belgicko (flámsky a francúzsky hovoriace spoločenstvá), Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Anglicko, Severné Írsko, Škótsko a Wales), Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

NA ČO SA ZAMERIAVAME

INFORMÁCIE ZALOŽENÉ NA DŔKAZOCH

V Dohovore OSN o právach osôb s postihnutím (2006) a rôznych smerniciach a oznámeniach EÚ sa jasne uvádza, že krajiny by už nemali diskutovať o tom, čo to je inkluzívne vzdelávanie alebo *prečo* by ho mali poskytovať. Teraz je nutné vytvoriť usmernenie o tom, *ako* zaviesť inkluzívne vzdelávacie systémy na úrovni učiteľa, triedy, školy, regiónu, obce a celoštátnej politiky. Poskytujeme krajinám **informácie založené na dôkazoch** a odporúčania o tom, ako zavádzať kľúčové politiky do praxe.

Zameriavame sa najmä na inkluzívne vzdelávanie v najširšom zmysle slova, t. j. zaoberáme sa odlišnosťami a rozmanitosťou učiacich sa vo všetkých vzdelávacích zariadeniach ako **nutnosťou z hľadiska ľudských práv a kvality**.

PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA VIACERÝCH ÚČASTNÍKOCH

Prostredníctvom siete našich krajín a účasti odborníkov na projektoch kombinujeme hľadiská **politiky, praxe a výskumu**. Táto jedinečná kombinácia umožňuje identifikovať spojenia medzi týmito tromi hľadiskami a následne vypracovať komplexné odporúčania pre politiku a prax, ktoré zohľadňujú všetky tieto hľadiská.

KOLEKTÍVNY HLAS

Prostredníctvom spolupráce s našimi členskými krajinami sa staráme o to, aby sa **poznatky a zdroje z jednotlivých krajín** premietli do **koherentných, spoločných argumentov**. Tie potom majú dostatočnú váhu na to, aby boli vnímané ako kolektívny hlas o kľúčových otázkach na európskej i medzinárodnej úrovni.

Všetkých 31 členských krajín teraz zastáva spoločné stanovisko k inkluzívnym vzdelávacím systémom, ktoré definuje našu víziu. To je veľký úspech, ktorý poukazuje na to, že krajiny s veľmi odlišnými prístupmi k inklúzii majú spoločnú víziu, pokiaľ ide o kvalitné inkluzívne vzdelávanie pre všetkých učiacich sa.

Hlavnou víziou inkluzívnych vzdelávacích systémov všetkých členských krajín agentúry je zabezpečiť, aby žiaci všetkých vekových kategórií mali prístup k zmysluplným a vysokokvalitným vzdelávacím príležitostiam vo svojej miestnej komunite spolu so svojimi priateľmi a rovesníkmi.

PLATFORMA NA SPOLOČNÉ UČENIE SA ROVESNÍKOV

Agentúra predstavuje platformu na **spoločné učenie sa rovesníkov** pre členské krajiny a ich predstaviteľov a odborníkov. Práve zapojenie sa do činností agentúry – napríklad návštevy krajín v rámci projektov – podporuje spoločné učenie sa rovesníkov. Je to prínosom pre účastníkov z hostiteľských krajín i účastníkov, ktorí ich navštívia, lebo spoločné učenie sa rovesníkov podporuje **samohodnotenie a výmenu poznatkov**. To napomáha tvorbe dlhodobějších politík a ich uplatňovaniu medzi účastníkmi projektu.

AKO FUNGUJEME

Naša činnosť je v podstate zameraná na zlepšenie celoživotného inkluzívneho vzdelávania *všetkých* učiacich sa na všetkých úrovniach. Musí sa to robiť zmysluplným spôsobom, ktorý zvyšuje životné šance učiacich sa a ich možnosti na aktívnu účasť v spoločnosti.

Na podporu tohto cieľa vykonávame niekoľko činností:

PROJEKTY

Zhromažďujeme údaje, analyzujeme informácie a poskytujeme členským krajinám odporúčania a usmernenia pre politiku a prax a zároveň prostredníctvom projektovej činnosti poskytujeme informácie o prioritných témach.

Všetky tematické projekty sú zamerané na otázky spoločného záujmu pre tvorcov politik týkajúce sa špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania. V priebehu rokov sme sa zaoberali širokou škálou tém, medzi ktoré patria intervencie v ranom detstve, vzdelávanie učiteľov, politiky financovania, hodnotenie, odborné vzdelávanie a príprava, IKT a

informačná prístupnosť a zlepšovanie výsledkov všetkých učiacich sa.

Budúce projekty budú zamerané na politiky v oblasti inkluzívneho vzdelávania týkajúce sa predchádzania zlyhaniu v škole, podpory vedenia škôl pri vykonávaní inkluzívneho vzdelávania, prípravy učiteľov na úspešné začlenenie všetkých učiacich sa a skúmanie vplyvu inkluzívneho vzdelávania na podporu dlhodobej sociálnej inklúzie.

ZHODNOTENIA POLITIKY KRAJINY

Naše Zhodnotenie a analýza politiky krajiny (CPRA) je novou formou individualizovaných informácií o krajine. Poskytuje krajinám pohľad na ich súčasné politické rámce inkluzívneho vzdelávania. Každé krajine navyše ponúka osobitné odporúčania v súvislosti s prioritami, ktorými sa má zaoberať.

EXTERNÉ PORADENSTVO

Na základe dvojstranných dohôd spolupracujeme s jednotlivými krajinami na externom audite ich inkluzívnych vzdelávacích systémov. V audite sa porovnávajú aktuálne priority so súborom štandardov, ktoré daná krajina identifikuje. Prístup externého auditu prináša informácie na účely samohodnotenia na rôznych úrovniach systému a na identifikáciu oblastí budúceho rozvoja systému krajiny. ▶

Poskytujeme poradenstvo aj medzinárodným organizáciám, ktoré skúmajú otázky politik inkluzívneho vzdelávania, o ktoré sa zaujímate.

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Výsledky a zistenia z našej práce sa intenzívne šíria v európskej sieti členských krajín i ďalej. Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke agentúry, kde si možno bezplatne prevziať výsledky projektov, ako sú správy, prehľady literatúry, informačné letáky a prehľady politik. Hlavné výsledky projektov sú dostupné vo všetkých 25 úradných jazykoch agentúry.

Naša webová stránka obsahuje množstvo informácií o každej členskej krajine. To zahŕňa národné prehľady právnych systémov, financovania, špeciálneho vzdelávania, prípravy učiteľov, údajov, indikátorov kvality a noviniek z jednotlivých krajín.

KONFERENCIE, SEMINÁRE A POLITICKÉ PODUJATIA

Organizujeme konferencie, semináre, rokovania za okrúhlym stolom, tematické stretnutia a iné podujatia a zúčastňujeme sa na nich. Pre rôznych účastníkov sú príležitosťou na zvýšenie informovanosti, vzájomné učenie sa, výmenu informácií o prioritných oblastiach a uľahčenie vytvárania sietí účastníkov.

EURÓPSKA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Dôležitým aspektom našej práce je spolupráca s európskymi inštitúciami a medzinárodnými organizáciami, ako sú UNESCO a jej inštitúcie (Medzinárodný úrad pre vzdelávanie, Inštitút pre informačné technológie vo vzdelávaní), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop a Svetová banka.

Na spoločných cieľoch založených na spoločných hodnotách pracuje niekoľko organizácií. Na projektových činnostiach spolupracujeme s mnohými organizáciami s cieľom predísť prekryvaniu činností a zvýšiť úroveň inklúzie v spoločnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak sa chcete poradiť o problematike inkluzívneho vzdelávania vo vašej krajine, obráťte sa na zástupcov agentúry vo vašej krajine. Všetky informácie sa nachádzajú v sekcii s informáciami danej krajiny ('Country information') na webovej stránke agentúry:

www.european-agency.org/country-information

V prípade otázok o agentúre a jej činnosti sa obráťte:

na sekretariát agentúry:

secretariat@european-agency.org

alebo na kanceláriu v Bruseli:

brussels.office@european-agency.org